

KVERSETINNING Cu BILAN OLINGAN KOMPLEKSINING UB SPEKTR TAHLILI

Zokirov Muhammadyusuf Saminjon o'g'li¹

Abdullayev Sirojiddin Sayfulla o'g'li²

¹talaba.Namangan muxandislik-qurilish insituti

² o'qituvchi.Namangan muxandislik-qurilish insituti

sirojiddinnam1603@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8032962>

Kalit so'zlar: tabiiy, sintetik, immunitet, mikroflora, kversetin, d-guruh metali, flavonoid, ultrabinafsha nurlanish, spektr.

Jahon miqosida o'simliklardan biologik faol moddalarni ajratib olishning samarali usullarini ishlab chiqish, ular tarkibini va faollik diapazonini aniqlash hamda amaliyotda qo'llanilishini o'rganishga alohida e'tibor qaratilib, bu borada amalga oshirilayotgan ilmiy izlanishlar tarkibida fenol birikmaliriga mansub bo'lgan flavonoidlar saqlovchi rutin, kversetin, likviriton, flakumin, datiskan, lakrizid, lespeflan, flakarbin, flamin, silibor, kapillar kabi bir qator samarali dorivor vositalari tibbiyot amaliyotida turli kasalliklarni davolashda keng miqosda ishlatilmoqda[1.2.4].

Olingan natijalarning nazariy ahamiyati shundan iboratki, ajratib olingan kompleks birikmalarni fizik-kimyoviy usullarda olingan natijalarni DFT usullari bilan mos kelishi aniqlandi. Falovonoidlarga metallar qo'shilishi natijasida ularning antioksidant faolligi o'zgarishi tadqiq qilindi[3].

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati shuni ko'rsatdiki, kversetinni metalla kompleks birikmalari suvda eruvchanligi ortganligini, kompleks hosil bo'lganligini, va uni UB usullari yotdamida kompleks tuzilishi o'rganildi.

Kversetinni Cu, xlorid bilan reaksiya maxsulotini ultrabinafsha nurlanish spektrida kuzatildi va kverserin bilan taqqoslanganda quyidagi natijalar olinndi. Unda kversetin bilar $CuCl_2$ ni kversetin ishtirokida olingan reaksiya maxsuloti UB spektrlari solishtirilganda quyida rasmda keltirilgan yani nur yutilish intensivligi gipaxrom siljishi kuzatildi va bunda cho'qqi alohida ajralib chiqqanini ham kuzatishimiz mumkin(1-rasm).

1-rasm. Kversetin va kversetinni Cu kompleksi diagrammalari.

Xulosa. Kversetinning d guruh metali (Cu) bilan kompleks birikmalari UB spektrida kompleks hosil bo'lishini bildiruvchi gipoxrom siljish kuzatildi. Kversetinni fizik kimyoviy usullar

yordamida taxlil qilganimizda UB-spektrofotometr natijalari asosida gipaxirom siljish kuzatilgani isbotlandi va kompleks xosil bo'lgani aniqlandi.

References:

1. D.Yang, T. Wang, M. Long, P. Li. Quercetin: Its Main Pharmacological Activity and potential application in clinical medicine. Hindawi Oxidative medicine and cellular longevity (2020)
2. N.Ghosh, T. Chakraborty, S, Mallick et al, "Synthesis characterization and study of antioxidant activity of quercetin-magnesium complex" Spectrochimica Acta. Part A, Molekulyar and Biomolekulyar Spectroscopy, 2015
3. Абдуллаев С.С., Мамадрахимов А.А., Ешимбетов А.Г., Муталлиев Л.З., Акбаров Х.И., Тияков З.Г. Кверцетиннинг $ZnCl_2$ билан таъсирлашуви натижасида олинган комплексни эксперименталь ва назарий ўрганиш. Замонавий органик кимёнинг долзарб муаммолари. // Респ. илмий-амал. анж Қарши – 2021 171-172-б
4. Zokirov, M., Abdug'aniyev, A., & Yusupova, M. (2022). Kimyoviy analiz usullari asosida o'simlikdagi flavonoidlarni aniqlash. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 172-175.